

ЎЗБЕКИСТОНДА ГЕНДЕР ТЕНГЛИГИНИНГ АҲАМИЯТИ

Тошкент вилояти юридик техникуми
ўқитувчи **Джалилов Нигматилла Каримович**

Аннотация: мазкур мақолада хотин-қизларга доир тушунчалар, уларни ҳуқуқлари ва эркинликлари, жавобгарлиги, хотин қизларни руҳий ва жисмоний ҳолатларига оид масалалар таҳлил қилинган

Калит сўзлар: хотин қизлар ҳуқуқлари, гендр тенглик, аёл ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, эркак ва аёл ҳуқуқларини тaminлаш

Аннотация: в данной статье анализируются представления о женщинах, их правах и свободах, обязанностях, вопросы, связанные с психическим и физическим состоянием женщин и девушек

Ключевые слова: права женщин, гендерное равенство, защита прав женщин, обеспечение прав мужчин и женщин.

Abstract: this article analyzes the concepts of women, their rights and freedoms, responsibilities, issues related to the mental and physical condition of women and girls

Key words: women's rights, gender equality, protecting women's rights, ensuring men's and women's rights

Барчага маълумки, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 46-моддасида хотин-қизлар ва эркаклар тенг ҳуқуқли эканликлари белгилаб қўйилган. Бундан кўриш мумкинки, гендер тенглигининг конституциявий ҳуқуқий асоси кафолатланган.

Сўнгги йилларда гендер тенгликни таъминлаш, аёлларнинг ижтимоий ва сиёсий ҳаётдаги ролини ошириш бўйича бир неча йўналишларда тизимли ишлар амалга оширилмоқда. Масалан:

- аёлларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари тўғрисидаги қонунчилик ҳужжатларини такомиллаштириш;
- аёллар ҳуқуқларини ҳимоя қилишнинг асосларини такомиллаштириш;
- аҳолининг гендер тенглик ва аёллар ҳуқуқлари тўғрисида хабардорлигини ошириш.

Мамлакатимизда гендер тенглиги масаласи давлат сиёсати даражасига кўтарилиб, хотин-қизлар ва эркаклар ўртасида тенглик принципини таъминлаш мақсадида, уларнинг ҳуқуқ ва имкониятларини мустаҳкамлашга қаратилган 25 дан ортиқ номатив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинди.

Хусусан, хотин-қизлар ҳуқуқларини таъминлаш ва ҳимоя қилишнинг ҳуқуқий асосларини янада такомиллаштириш мақсадида “Хотин-қизларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш тўғрисида”ги ҳамда “Хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатлари тўғрисида”ги қонунлар қабул қилинди.

“Хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатлари тўғрисида”ги Қонун хотин-қизларнинг жамиятдаги ўрнига қаратилган ҳуқуқий ҳимоя кафолатларини таъминлашга хизмат қилди.

Мазкур Қонунда гендер тушунчаси қайд этилган бўлиб, унга кўра, гендер – хотин-қизлар ва эркаклар ўртасидаги муносабатларнинг жамият ҳаёти ва фаолиятининг барча соҳаларида, шу жумладан сиёсат, иқтисодиёт, ҳуқуқ, мафкура ва маданият, таълим ҳамда илм-фан соҳаларида намоён бўладиган ижтимоий жиҳати сифатида кўрсатилган.

Шу боис, мамлакатимизда хотин-қизларнинг ўз имкониятларини тўлақонли рўёбга чиқаришлари учун барча шарт-шароитларни таъминлаш давлат сиёсати даражасига кўтарилди.

Айнан ривожланган жамиятнинг талабларидан бири бу эркак ва аёл ҳуқуқлари тенглигининг таъминланишидир.

Юқоридаги Қонунда ҳам гендер тушунчаси фақат аёллар ҳуқуқ ва манфаатларини ифодаламасдан, ҳар икки жинс вакиллари учун бир хил имконият яратишни назарда тутди.

Шуни алоҳида қайд этиш керакки, БМТнинг инсон ҳуқуқлари бўйича идоралари тавсияларига асосланган ҳолда гендер тенглигини таъминлаш бўйича қабул қилинган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ҳамда кўрилган амалий чора-тадбирлар Ўзбекистоннинг гендер тенглигини таъминлаш соҳасидаги муҳим қадами ҳисобланади.

Гендер тенглигини таъминлашнинг институционал асослари ва ушбу йўналишда амалга оширилган ислохотларга тўхталадиган бўлсак, парламент юқори палатасида Хотин-қизлар ва гендер тенглик масалалари қўмитаси, Ўзбекистон Республикасининг Гендер тенгликни таъминлаш масалалари бўйича комиссияси, Хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятларни таъминлаш масалалари бўйича маслаҳат-кенгашлари, Республика хотин-қизлар жамоатчилик кенгаши ташкил этилди.

Хотин-қизлар ва гендер тенглик масалалари қўмитасининг ташкил этилиши аёлларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш ва камситишнинг ҳар қандай шаклига барҳам бериш бўйича халқаро стандартларни миллий қонунчиликка жорий этишга хизмат қилди.

Гендер тенгликни таъминлаш масалалари бўйича комиссиянинг ташкил этилиши ҳам ушбу соҳада амалга оширилган муҳим ислоҳотлардан бири бўлди. Комиссиянинг асосий вазифалари сифатида хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятларни таъминлаш соҳасидаги ягона давлат сиёсатини амалга ошириш, ушбу соҳадаги давлат дастурлари, миллий ҳаракатлар режалари ва стратегияларини ишлаб чиқиш ва амалга оширишда иштирок этиш ҳамда хорижий мамлакатларнинг тегишли органлари билан ҳамкорликни амалга ошириш кабилар белгиланди.

Соҳада олиб борилаётган ислоҳотлар халқаро рейтинглардаги мамлакатимиз ўрнига ижобий таъсир кўрсатиб, Жаҳон банкининг Аёллар, бизнес ва қонун индексида Ўзбекистон 2020 йилда хотин-қизлар ҳуқуқлари ва гендер тенглик бўйича аҳамиятга молик ислоҳотларни амалга оширган 27 та давлат қаторига киритилди ва 5 поғонага юқорилаб, 190 та давлат орасида 134-ўринни эгаллади.

Гендер тенглигини таъминлаш бўйича амалга оширилган ислоҳотлар аёллар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, жамиятда уларнинг камситилишига йўл қўймаслик ва уни олдини олиш, хотин-қизлар учун тенг ҳуқуқ ва имкониятлар яратишга хизмат қилмоқда.